

PHYSICS AND MATHEMATICS

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ РАЗДЕЛОВ ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ, РЕАЛИЗАЦИЯ КРИТИЧЕСКОГО И РАЗВИВАЮЩЕГО АНАЛИЗОВ

Мусайбеков Р.К.

*Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова,
Казахстан, г. Кокшетау*

Сулейменов К.М.

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана

THEORETICAL STUDIES OF SOME SECTIONS OF THE SCHOOL MATHEMATICS COURSE, IMPLEMENTATION OF CRITICAL AND DEVELOPMENTAL ANALYSES

Musaibekov R.,

*Kokshetau University named after Sh.Ualikhanov,
Kazakhstan, Kokshetau*

Suleimenov K.

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается об исследовательском подходе, о критическом и развивающем анализе. Приводятся мнения ученых о задачах с параметрами. Говорится о том, что специфику формирования подхода к рассмотрению математических ситуаций, анализу соотношений, заданных ими, составляют два важных интеллектуальных качества. На основании изучения критического и развивающего анализе о параметрических задачах сделаны выводы. Подробно рассмотрен пример, связанный с понятием «Модуль числа». Рассматриваются еще такие понятия как обобщение и развивающий анализ.

ABSTRACT

This article describes the research approach, critical and developmental analyses. The opinions of scientists on problems with parameters are given. It is said that the specifics of the formation of an approach to the consideration of mathematical situations, the analysis of the relations set by them, are two important intellectual qualities. Based on the study of critical and developmental analyses of parametric problems, conclusions are drawn. An example related to the concept of "Number modulus" is considered in detail. Concepts such as generalization and developmental analysis are also considered.

Ключевые слова: исследовательский подход, критический и развивающий анализы, задачи с параметрами, модуль числа, обобщения.

Keywords: research approach, critical and developmental analyses, problems with parameters, number modulus, equalization.

Введение. Исследовательский подход в обучении математике можно понимать как применение и взаимодействие следующих понятий:

- критический анализ может быть реализован при существовании некоторых ограничений или условий в определении или в формулировках теорем и утверждений – выяснение точности ограничений или условий, т.е. поиск примеров, подтверждающих утверждения с указанными условиями, а также контрпримеров, опровергающих заключение. Проведение такого критического анализа может привести к более полному пониманию изучаемой темы по определению и приведенным свойствам. Здесь также важно проведение сравнительного анализа, примеры, подтверждающие его значение, приводятся ниже.

Развивающий анализ может реализоваться при появлении следующих проблем:

- применение обобщения простых задач, т.е. обобщение некоторых параметров, присутствующих в условиях известной задачи;

- развитие тематики заменой входящих факторов на другие факторы с некоторыми общими свойствами; факторами могут быть и основные объекты, а также измененные некоторые свойства.

Цель исследования. Ввести такие понятия как исследовательский подход, критический и развивающий анализы. Рассмотреть высказывания отдельных ученых о задачах с параметрами. Рассказать о перспективном развитии тематики, в данном случае это относится к понятию «модуль числа» и о том, что одним из важных направлений реализации исследовательского подхода посредством проведения критического и развивающего анализе является обобщения параметров некоторой простой задачи.

Материал и методы исследования. Теоретические исследования некоторых разделов школьной математики начнем с рассмотрения задач с параметрами и исследовательского подхода на некоторых примерах.

«Единственное, что объединяет все задачи с параметрами, – это то, что любую из них можно отнести к одной из двух следующих групп: задачи, в

которых требуется найти все значения параметра, при каждом из которых выполняется некоторое условие (неравенство имеет решение, корни уравнения принадлежат заданному промежутку и т.д.), и задачи, в которых требуется решить уравнение (неравенство, систему) с параметрами. В последнем случае нужно установить, при каких значениях параметра задача имеет решения, и указать эти решения для каждого из значений параметра (если при каких-то значениях параметра решений нет, то в ответе следует именно так и написать, – в противном случае решение может быть сочтено неполным)» [1, с.45].

Параметрические задачи, по мнению авторов, «обладают большими потенциальными возможностями для развития умственных операций (обобщения, конкретизации, сравнения, аналогии и т.д.), формируют активность и целенаправленность мышления, культуру логических рассуждений, способствуют формированию визуального мышления с помощью графических методов решения. Изучением задач с параметрами, их роли в обучении, понятий, связанных с их решением, в разные годы занимался М.И. Башмаков [2, с.281-282, 310].

Ю.М. Важенин в своей работе [3, с.7] утверждает, что «задачи с параметрами встречаются фактически с самого начала изучения математики, когда начинают оперировать с буквами, как с числами. Однако выражение "задача с параметрами" употребляется обычно в следующем более узком смысле: задача, связанная с решением уравнений и неравенств или исследованием функций, в запись которых наряду с переменными входят буквы, называемые параметрами».

Г.В.Дорофеев [4, с.363] о задачах с параметрами высказал следующую мысль: «Начиная решение задачи с параметрами, часто бывает полезным сразу выписать допустимые значения параметров, т.е. значения, при которых поставленная задача имеет смысл: все ли знаменатели отличны от нуля, основания логарифмов положительны и отличны от 1 и т.д.».

А.Г. Мордкович о решении уравнений с параметрами говорит так: «Если уравнение $f(x; a) = 0$ надо решить относительно переменной, а буквой a обозначено произвольное действительное число, то $f(x; a) = 0$ называют уравнением с параметром. Основная трудность, связанная с решением уравнений (и тем более неравенств) с параметром, состоит в следующем. При одних значениях параметра уравнение не имеет корней, при других – имеет бесконечно много корней, при третьих – оно решается по одним формулам, при четвертых – по другим. Как все это учесть? Сразу скажем, что решению уравнений и неравенств с параметрами посвящена масса учебно-методической литературы. Наша задача весьма скромна: завершая изучение курса алгебры в школе, дать вам некоторые представления о том, как рассуждают при решении уравнений и неравенств с параметрами» [5, с.383].

Результаты исследований и их обсуждение. При решении уравнений и неравенств с параметрами

разные авторы предлагают различные подходы, к числу которых относится и эвристический метод. Г.И. Саранцев указывает: «Сущность эвристического подхода заключается в том, что учитель вовлекает учащихся в процесс «открытия» различных факторов, самостоятельной формулировке теорем, выполнения отдельных этапов исследования. При этом методе учитель констатирует упражнение, выделяет из него вспомогательные, намечает шаги поиска, а сами шаги выполняет ученик» [6, с.22].

Также отмечается, что «специфику формирования подхода к рассмотрению математических ситуаций, анализу соотношений, заданных ими, составляют два важных интеллектуальных качества:

- умение изменить заданную математическую ситуацию для получения таких соотношений, которые позволили бы решить поставленную задачу;
- умение видеть (замечать) сущность результата изменений в заданной математической ситуации.

Формировать оба из названных выше интеллектуальных качеств как нельзя лучше позволяют проводить исследования по параметрическим уравнениям и неравенствам. В то же время многие задачи с параметрами имеют дальнейшие развития, а также являются в полной или в частной мере методами математического исследования, т.е. математическим аппаратом изучения физических, экономических и других процессов.

На основании приведенных утверждений, а также изучения критического и развивающего анализов с точки зрения перспективного развития, можем утверждать о параметрических задачах следующие выводы:

- решение задач с параметрами требует от учащихся не только знаний свойств функций, уравнений и неравенств, умения выполнять алгебраические преобразования, но также высокой логической культуры и хорошей техники исследования;
- задачи с параметрами требуют к себе своеобразного подхода по сравнению с остальными – здесь необходимо грамотное и тщательное исследование [7, с.5].

Исследовательский подход, связанный с последним выводом, назовем перспективным развитием тематики, в данном случае это относится к понятию «модуль числа». Как известно по курсу математического анализа, решение соответствующего неравенства с параметром $\varepsilon > 0$ следующего вида:

$$|A(n) - a| < \varepsilon$$

является центральным неравенством в теории предела числовой последовательности. При этом требуется определить не полное решение относительно (n, ε) , а «главную часть» решения в том смысле, что необходимо найти некоторое бесконечное множество по $n \in \mathbb{N}$, зависящее от $\varepsilon > 0$ такое $D(\varepsilon) \subset (0, +\infty)$, что при любых $n \in D(\varepsilon)$ справедливо неравенство

$|A(n) - a| < \varepsilon$. Практический подход применения модуля к пределу числовой последовательности покажем на примере.

Пример. Пусть дана последовательность $x_n = \frac{n^2+1}{n^2-10n+21}$. Докажем, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$$

Нужно решить следующее неравенство с параметром

$$\left| \frac{n^2+1}{n^2-10n+21} - 1 \right| < \varepsilon_0$$

Отметим, что модуль выражает абсолютную погрешность. Требуется определить некоторое бесконечное множество по $n \in \mathbb{N}$, зависящее от $\varepsilon > 0$ такое $D(\varepsilon) \subset (0, +\infty)$, что при любых $n \in D(\varepsilon)$ справедливо неравенство

$$\left| \frac{n^2+1}{n^2-10n+21} - 1 \right| < \varepsilon_0$$

Сначала определим более полное решение. Для этого определим точки

$$\begin{aligned} n_1 &= 5 + 5\varepsilon - \sqrt{4\varepsilon^2 + 30\varepsilon + 25}, n_2 \\ &= 5 + 5\varepsilon + \sqrt{4\varepsilon^2 + 30\varepsilon + 25} \\ n_3 &= 3, n_4 = 7 \end{aligned}$$

Для такого вида предела, условие $\varepsilon > 0$ имеет смысл при $0 < \varepsilon < 1$, причем, чем ε ближе к нулю, тем абсолютная погрешность меньше, т.е. тем точнее само неравенство. Поэтому, взяв $0 < \varepsilon < 1$ так, чтобы $n_1 \in (0; 3)$, а $n_2 > 7$, получим расположение точек и интервалы

$$(0; n_1) \cup (n_1, 3) \cup (3; 7) \cup (7; n_2) \cup (n_2; +\infty)$$

Ясно, что знаки выражения

$$Z(n, \varepsilon) = \frac{-\varepsilon n^2 + (10\varepsilon + 10)n - (21\varepsilon + 20)}{(n-3)(n-7)}$$

будут чередоваться, поэтому справедливы соотношения

$$\begin{cases} n \in (0; n_1) \Rightarrow Z(n, \varepsilon) < 0, \\ n \in (n_1, 3) \Rightarrow Z(n, \varepsilon) > 0, \\ n \in (3; 7) \Rightarrow Z(n, \varepsilon) < 0, \\ n \in (7; n_2) \Rightarrow Z(n, \varepsilon) > 0, \\ n \in (n_2; +\infty) \Rightarrow Z(n, \varepsilon) < 0. \end{cases}$$

Решением неравенства

$$\left| \frac{n^2+1}{n^2-10n+21} - 1 \right| < \varepsilon$$

с параметром $\varepsilon > 0$ будет

$$D_0(\varepsilon) = (0; n_1) \cup (3; 7) \cup (n_2; +\infty)$$

Более полное решение (без учета расположения n_1) могут быть $n = 4, 5, 6$, а также все значения $n \in (n_2; +\infty)$. Решением неравенства применительно к пределу будут $n \in (n_2; +\infty)$, а значения $n = 4, 5, 6$ являются частными решениями, в то же время не важными. Поэтому множество $D(\varepsilon) = (n_2; +\infty)$ мы называем «главной частью».

С другой стороны, в ходе реализации развивающего анализа, заключающего в нахождении более «оптимального решения», необходимо направлять исследования учащихся по решению неравенства

$$B(n) < \varepsilon$$

к следующему методу сравнения:

1) определим выражение $C(n)$ так, чтобы имело место соотношение

$$\forall n \in \mathbb{N}: B(n) \leq C(n)$$

или же

$$\forall n \in \mathbb{N}: B(n) < C(n).$$

2) Решая неравенство $C(n) < \varepsilon$ с параметром $\varepsilon > 0$ определяется множество $D(\varepsilon) \subset (0, +\infty)$ так, что для всех $n \in D(\varepsilon)$ будет верно соотношение $C(n) < \varepsilon$.

Тогда для этих же $n \in D(\varepsilon)$ окажется справедливым неравенство

$$B(n) < \varepsilon.$$

В данном примере

$$B(n) = \left| \frac{10n-20}{(n-3)(n-7)} \right|.$$

Введя дополнительное ограничение $n > 7$, придем к следующей очевидной цепочке неравенств

$$\begin{aligned} B(n) &= \left| \frac{10n-20}{(n-3)(n-7)} \right| = \frac{10n-20}{(n-3)(n-7)} \\ &\leq \frac{10n}{n^2-10n+21} \leq \\ &\leq \frac{10n}{n^2-10n} = \frac{10}{n-10} = C(n). \end{aligned}$$

Отсюда

$$C(n) < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{10}{n-10} < \varepsilon \Leftrightarrow n > 10 \left(1 + \frac{1}{\varepsilon} \right).$$

Учитывая дополнительное условие $n > 7$, определим множество $D(\varepsilon)$ в виде

$$D(\varepsilon) = \left(10 \left(1 + \frac{1}{\varepsilon} \right), +\infty \right)$$

Теперь перейдем к изучению исследовательского подхода с точки зрения обобщения параметров на примерах.

Проблема обобщений занимает одно из центральных мест в философии, психологии и педагогике. Исследованием обобщений занимались философы Е. К. Войшвилло, Д.П. Горский, Б.М. Кедров, П.В. Копнин, Г.Д. Левин, Ю.Е. Петров, В.А. Светлов, В.С. Степин, психологи Н.Д. Богоявленский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Е.Н. Кабанова-Меллер, Л.Н. Ланда, Н.А. Менчинская, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, педагоги И.Я. Лернер, В. Ф. Паламарчук, В.А. Онищук, Н.Ф. Талызина, С.А. Шапоринский и другие. Все ученые единодушно признают, что без обобщения не может быть познания.

Значимость обобщений в математике и при обучении математике подчеркивали такие выдающиеся ученые как Г.Вейль, Д.Гильберт, Н.И. Лобачевский, В.И. Арнольд, А.Пуанкаре, А.Н. Колмогоров и другие.

Примером обобщения параметров простой задачи являются арифметическая и геометрическая прогрессии. Другим способом исследовательского подхода является обобщение параметров, в результате которого может появиться определенная теоретическая тематика.

Начнем с нахождения суммы $S_{100} = 1 + 2 + \dots + 100$, которую в свое время легко определил К. Гаусс. Обобщение выполним следующим образом:

1) Рассмотрим следующие обоснования:

$$1 \sim a_1, 2 \sim a_1, \dots, 100 \sim a_{100},$$

т.е. возьмем произвольное действительное

число a_1 , к примеру, $a_1 = \frac{\sqrt{3}+5}{2}$ или $a_1 = \frac{1}{3}$ и другие, главное фиксированное действительное число. Также в качестве 2 можно взять произвольное действительное число a_2 и т.д.

2) $+1 \sim +d$ – действительное число, в качестве числа которое присутствует пошагово

$$1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, \dots, 99 + 1 = 100$$

заменим на $+d$, т.е. $d = \sqrt{2} + 1$ или другое.

3) Рассмотрим следующие обобщения параметров

$$1, \dots, 100 \sim a_1, a_2, \dots, a_{100}$$

4) Вместо 100 чисел можно взять n чисел, т.е. произвольное фиксированное количество слагаемых..

Проверим применимость техники Гаусса.

В $a_2 = a_1 + d \sim b_2 = b_1 \cdot q$ операцию сложения заменим операцией умножения. Геометрическая прогрессия вводится как обобщение введенной арифметической прогрессии.

Приводимый здесь исследовательский подход назовем развивающим анализом. Развивающий анализ в тематике «Арифметическая и геометрическая прогрессии» может быть дополнен исследованиями не только обобщающего характера, но и «внутренними исследованиями».

Рассмотрим некоторые вопросы, приводящие к таким исследованиям.

1) Соотношения между последовательностями $\{a_k\}_{k=1}^n$ и $\{S_k\}_{k=1}^n$, которое определяется по праву

$$S_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k = \sum_{k=1}^n a_k$$

Ожидаемый результат: взаимнооднозначное соответствие между последовательностями $\{a_k\}_{k=1}^n$ и $\{S_k\}_{k=1}^n$;

2) По известным значениям некоторых членов a_k и a_m определение разности d

3) О соотношении между номерами k, m и n для выполнения

$$S_n = \frac{a_k + a_m}{2} \cdot n$$

4) По известным S_k и S_m определение разности d

5) Определение вида S_n так, чтобы определенное через $\{S_k\}_{k=1}^n$

последовательность $\{a_k\}_{k=1}^n$ окажется арифметической прогрессией

Ожидаемый результат:

$$S_n = (a + bn)n = an + bn^2, a, b \in R$$

$$a = \frac{2a_1 - d}{2}; b = \frac{d}{2}$$

6) По последовательности $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ определение условия на S_n , при возможности которых, соответствующие $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ определяют арифметическую прогрессию. Приведем критерий

$$S_{n+3} - S_n = 3(S_{n+2} - S_{n+1})$$

Приводимый здесь исследовательский подход назовем развивающим анализом. Критический и развивающий анализы позволят полно изучить тему, по крайней мере, для данного этапа обучения, хотя в некоторых случаях изучение может быть продолжено через определенный промежуток времени. В некоторых случаях от критического анализа можно переходить к развивающему анализу.

Примером реализации критического анализа служит сам термин «Скалярное» произведение векторов, в ходе анализа определения выясняется, во-первых, в результате произведения векторов получится действительное число, а во-вторых, рассматриваются и другие виды произведения, применяемые к векторам – векторное и комбинированное, т.е. смешанное. Переход к развивающему анализу осуществляется в рамках вузовской математики, а именно, скалярное произведение функций, само произведение будет определяться через интеграл.

Таким образом, критический анализ может быть продолжен развивающим анализом, обратное же проводится всегда, так как при проведении развивающего анализа всегда нужно ориентироваться на критический анализ.

Исходя из реализации критического и развивающего анализов в приведенных примерах, можно заключить, что критический и развивающий анализы могут быть применены как практические методы формирования культуры мышления. В свою очередь, очевидна роль критического мышления в образовательном процессе и в научной деятельности, а также в прикладных исследованиях. Приведем высказывания Шакировой Д.М. [8, с.27] о критическом мышлении, а именно, что: «Критическое мышление в педагогике связано не только с вопросами диагностики уровня обученности учащихся, но и с таким сложным явлением педагогической практики, как внедрение инноваций в школах и вузах».

Одним из направлений реализации критического анализа является анализ точности ограничений и условий, присутствующих в формулировках утверждений и постановках задач.

Развивающим анализом можно принять анализ формулируемой задачи, тогда ее параметры обобщаются до определенного уровня, тем самым постановка задачи примет более общий вид. Развивающий анализ естественным образом согласовывается с методом обучения, а также в ходе дополнительной формы обучения, а в некоторых случаях проделанный результат развивающего анализа можно отнести как достижение соответствующего результата обучающихся (более подробно изучается во втором разделе).

Далингер В.А. об учебных исследованиях и творческой деятельности высказал следующую мысль: «Основными признаками учебного исследования являются:

- а) постановка познавательной проблемы и цели исследования;
- б) самостоятельное выполнение обучающимися поисковой работы;
- в) направленность учебного исследования обучающихся на получение новых для себя знаний;
- г) направленность учебного исследования на реализацию дидактических, развивающих и воспитательных целей обучения» [9, с.9].

Выводы (заключение) Учащиеся осуществляют самостоятельный поиск знаний, испытывают увлеченность идеями и процессом учения; этот вид

деятельности реализует познавательную самостоятельность и творческую активность обучающихся. «К чертам творческой деятельности личности можно отнести: логическое мышление, чувство новизны, целенаправленность действий, лаконизм, способность рассматривать явления и процессы с новых точек зрения, и сближать отдельные области знаний, полноценность аргументации, способность чувствовать нечеткость рассуждений и т.д.» [9, с.7]. Человек, овладевая знаниями, старается использовать научные методы познания. Многие исследователи обращают внимание уместному их использованию при обучении, так как при использовании научных методов познания обеспечивается активная позиция учащихся, и, тем самым, повышается эффективность учебного процесса.

Развивающий анализ будет состоять из того, чтобы изучать обобщения некоторых параметров на более общий случай, заданных в некоторых ограниченных условиях. В этих случаях уместно использовать учебно – исследовательскую деятельность даже в тех моментах, когда перспектива неясна и учителю.

Литература

1. Далингер В. А. Математика: задачи с параметрами. В 2 ч. Часть 1: учеб. пособие для СПО / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017.- 466 с. — Серия : Профессиональное образование.
2. Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа: Учеб. Для 10-11 кл. сред. шк.-2-е изд. – М.: Просвещение, 1992. – 351 с.: ил.
3. Важенин Юрий. М. Самоучитель решения задач с параметрами / Ю. М. Важенин. — Екатеринбург: [УрГУ], 1996. — 84 с.
4. Дорофеев Г.В. Математика для каждого – Предисловие Кудрявцева Л.Д. – М.: Аякс, 1999. – 392 с. (Наука для каждого).
5. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович.- 14-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2013. – 400 с.: ил.
6. Саранцев Г.И. «Упражнения в обучении математике». – М.: Просвещение, 1995. 256 с.
7. Далингер В.А. Задачи с параметрами: учебное пособие / В.А. Далингер. – Омск: Изд-во ООО «Амфора», 2012 – 961 с, – 324 ил., 20 табл.
8. Шакирова, Д. М. Критическое мышление / Д. М. Шакирова. — Казань: ГАОУ ДПО ИРО РТ, 2019 — Вып. 3 — 146 с. — (Серия «Методология. Технологии. Инновации»).
9. Далингер В.А., Толпекина Н.В. Организация и содержание поисково-исследовательской деятельности учащихся по математике: Учебное пособие, - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2004. – 263.